

Projekt „Desinformationsverhalten Verstehen“

Codebuch

Autorinnen: Juliane Stiller und Violeta Trkulja

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Einführung zum Codebuch

Das vorliegende Codebuch ist im Rahmen des Forschungsprojekts *DESIVE*² – *Desinformationsverhalten verstehen* entstanden, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein erweitertes Verständnis der Verbreitungsmechanismen wissenschaftsbezogener Desinformation zu entwickeln. Ziel war es zu einem differenzierten Modell des Desinformationsverhaltens zu kommen. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Frage, wie Menschen Gesundheitsinformationen wahrnehmen, bewerten, weitergeben und verarbeiten – auch im Spannungsfeld zwischen validen Informationen und Desinformation.

Die qualitative Analyse basierte auf Daten, die im Rahmen zweier Erhebungsphasen über eine eigens entwickelte App gesammelt wurden. Teilnehmende konnten darüber regelmäßig Situationen, in denen Gesundheitsinformationen eine Rolle spielten, übermitteln und begleitende Fragen beantworten. Ergänzt wurde die App-Erhebung durch drei standardisierte Umfragen zu Beginn, in der Mitte und am Ende der Teilnahme, die unter anderem Aufschluss über das Selbstverständnis im Umgang mit (Falsch-)Informationen und die individuellen Informationsstrategien gaben. Insgesamt wurden so vielfältige Einblicke in reale Situationen der Informationsverarbeitung im Gesundheitskontext ermöglicht.

Die qualitative Auswertung folgte den Prinzipien der Grounded Theory, wobei insbesondere der iterative Prozess des Codierens, Vergleichens und Theoriebildens im Mittelpunkt stand. In der ersten Runde der App-Studie erfolgte eine offene und selektive Codierung der Tagebucheinträge durch zwei Forschende mithilfe von MAXQDA. Die daraus hervorgehenden Kategorien wurden für die zweite Runde weiterentwickelt und erneut in einem kollaborativen Codierprozess geprüft, angepasst und verdichtet. Durch Zusammenführung und Clustering wurde ein umfassendes Kategoriensystem entwickelt, das emergente Muster in der Verarbeitung und Weitergabe von Gesundheitsinformationen systematisch abbildet. Die iterative Entwicklung des Codebuchs mündete in das hier vorliegende finale Codebuch, das zentrale Aspekte des Desinformationsverhaltens beschreibt.

Das Codebuch enthält die zentralen Kategorien zur Beschreibung von Situationen, Handlungen, Bewertungen und Motivationen im Umgang mit Gesundheitsinformationen. Ziel ist es, die Vielfalt individueller Strategien im Umgang mit gesundheitsbezogenen Informationen sichtbar zu machen – von persönlichen Bewertungen über Handlungsmotive bis hin zur sozialen Einbettung von Informationsweitergabe. Die Kategorien spiegeln nicht nur den kognitiven Umgang mit Information wider, sondern auch emotionale, relationale und kontextuelle Faktoren, die in der Weitergabe und Interpretation eine Rolle spielen.

CODEBUCH

Bezug zur Gesundheit

Hier ist festgelegt, inwieweit die Gesundheitsinformation tatsächlich einen Bezug zu Gesundheitsthemen aufweist. Dabei werden Gesundheitsthemen möglich weit gefasst.

Niedrig

Die geteilte Information hat minimalen oder peripheren Bezug zu Gesundheitsthemen. Gesundheit wird nur beiläufig oder als Nebenthema erwähnt, ohne dass dies der Hauptfokus der Nachricht ist.

Hoch

Die geteilte Information hat starken Bezug zu Gesundheitsthemen. Dies umfasst detaillierte Diskussionen über gesundheitliche Zustände, medizinische Ratschläge, Behandlungsmöglichkeiten oder andere relevante Gesundheitsinformationen.

Gesundheitsthema

Beschreibt das Gesundheitsthema der geteilten Information.

Alternative Medizin und Esoterik

Nicht-traditionelle Ansätze zur Gesundheitsförderung und zur Behandlung von Krankheiten, die oft außerhalb des Rahmens der konventionellen Medizin liegen. Weitere Unter-codes sind: Akupunktur; Esoterik / Homöopathie; Hausmittel; Nahrungsergänzungsmittel.

Sexualität und Frauengesundheit

Sexuelle und reproduktive Gesundheit, wozu auch Sex und Verhütung, Schwangerschaft und Elternschaft zählt sowie zentrale Aspekte der Frauengesundheit, insbesondere in Bezug auf Menstruation. Unter-codes sind: Frauen / Menstruation; Sex / Verhütung; Schwangerschaft / Elternschaft / Babygesundheit.

Psychische Gesundheit und Wohlbefinden

Verhaltensweisen und Maßnahmen die sich auf die allgemeine Lebenszufriedenheit und Selbstfürsorge konzentrieren, Förderung der mentalen Gesundheit und des Wohlbefindens sowie Wellness, gesunder Lebensstil, Ernährung, Schlaf und Sport. Unter-codes sind: Mentale Gesundheit; Wohlbefinden; Wellness; Ernährung; Sport; Schlaf.

Gesundheitsbewusstsein und Prävention

Maßnahmen und Verhaltensweisen, wie Gesundheitsinformationsverhalten, Vorsorge und Prävention sowie Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und -versorgung, sowie das Bewusstsein von Gesundheitsrisiken. Unter-codes sind: Gesundheitsinformationsverhalten; Vorsorge / Prävention; Gesundheitspolitik; Gesundheitsrisiken; Hygiene.

Medizinische Versorgung und Behandlung

Diagnostik zur Feststellung von Gesundheitsproblemen, Therapie zur Behandlung, und Anwendung von Medikamenten zur Therapie von Krankheiten. Einsatz fortschrittlicher Technologien (KI) und deren Einsatz in der Gesundheitsversorgung sowie Notfallsituationen als Bestandteil medizinischer Versorgung. Unter-codes sind: Diagnostik; Therapie;

Medikament / Anwendung eines Medikaments; Technologie in der Medizin (z. B. KI); Notfall.

Virale Erkrankungen und Impfungen

Infektionskrankheiten, die durch Viren verursacht werden, wie Covid-19, Erkältungen und ähnliche Atemwegserkrankungen sowie Impfungen zur Prävention und Bekämpfung verschiedener Erkrankungen. Unter-codes sind: Corona und andere Virusinfektionen; Impfung.

Erkrankungen und Beschwerden

Gesundheitsprobleme, die spezifische Organe, Körperregionen oder das gesamte Körpersystem betreffen, einschließlich schwerwiegender Erkrankungen. Unter-codes sind: Drogen / Alkohol; Krebs; Diverse Krankheiten und Beschwerden; bestimmtes Organ / Körperregion.

Gesundheitsprodukte und Pharma

Gesundheitsprodukte, die das Wohlbefinden unterstützen und Krankheiten und Beschwerden lindern sowie pharmazeutische Themen, zur Entwicklung und Bereitstellung von Medikamenten. Unter-codes sind: Gesundheitsprodukt; Pharma.

Medium

Erfasst das Medium, in dem die Falschinformation im eingereichten Material (z. B. Screenshot, Datei) dargestellt ist.

Audiovisuelle Medien

Das eingereichte Material zeigt eine Gesundheitsinformation aus einem audiovisuellen Medium. Dies sind alle Medienformate, die eine Kombination aus Ton und Bild zur Übermittlung von Informationen nutzen. Dazu gehören sowohl lineare Medien wie Fernsehen als auch nichtlineare Medien wie Videos auf Plattformen wie YouTube. Unter-codes sind: TV → Das eingereichte Material zeigt einen TV-Beitrag oder -Ausschnitt oder einen Link dazu mit einer Gesundheitsinformation; YouTube → Das eingereichte Material zeigt ein YouTube-Video oder einen Link dazu, in dem eine Gesundheitsinformation dargestellt wird.

Gespräch

Das eingereichte Material dokumentiert ein Gespräch, in dem eine Gesundheitsinformation geäußert wurde. Es ist eine direkte, mündliche Kommunikation zwischen zwei oder mehr Personen, unabhängig vom Ort (z. B. face-to-face, Telefon).

Gesundheits-App

Das eingereichte Material stammt aus einer Gesundheits-App (eine Software, die auf Smartphones oder Tablets installiert wird und Funktionen zur Gesundheitsüberwachung, -analyse oder -verbesserung bietet), in der eine Gesundheitsinformation dargestellt wird.

Mail / Newsletter

Das eingereichte Material ist ein Screenshot oder Ausschnitt aus einer E-Mail oder einem Newsletter mit einer Gesundheitsinformation.

Messenger-App

Das eingereichte Material zeigt eine Nachricht oder einen Nachrichtenverlauf mit einer Gesundheitsinformation aus einer Messenger-App. Es sind Anwendungen, die in erster Linie der privaten Kommunikation dienen. Sie ermöglichen den Austausch von Textnachrichten, Bildern, Videos und Sprachnachrichten in Echtzeit.

Telegram

Das eingereichte Material zeigt eine Gesundheitsinformation, die über Telegram verbreitet wurde.

Whatsapp

Das eingereichte Material zeigt eine Gesundheitsinformation aus einem WhatsApp-Chat.

Printmedien

Das eingereichte Material zeigt ein gescanntes oder abfotografiertes Printmedium mit Gesundheitsinformation. Printmedien sind alle gedruckten Materialien, die Informationen in schriftlicher Form enthalten und über physische Träger wie Papier verbreitet werden. Dazu zählen Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Broschüren, Flyer und andere gedruckte Publikationen. Weiterer Untercode: Arzneimittelverpackung → Das eingereichte Material zeigt eine Verpackung oder einen Beipackzettel eines Medikaments mit einer Gesundheitsinformation.

Suchmaschinenresultatsseite

Das eingereichte Material zeigt eine Ergebnisseite einer Suchmaschine, auf der eine Gesundheitsinformation erscheint. Es ist die Seite, die nach einer Suchanfrage in einer Suchmaschine angezeigt wird und eine Liste relevanter Ergebnisse enthält.

Sonstiges

Das eingereichte Material zeigt ein anderes Medium, das keiner der Kategorien eindeutig zugeordnet werden kann. Weitere Untercodes sind: Nicht ersichtlich → Im eingereichten Material ist das ursprüngliche Medium nicht erkennbar; Medizinisches Gerät → Das eingereichte Material zeigt ein medizinisches Gerät.

Soziale Medien

Das eingereichte Material zeigt eine Gesundheitsinformation aus einem sozialen Medium. Soziale Medien sind Plattformen, die die soziale Interaktion, den Austausch von Informationen und die Erstellung von Inhalten ermöglichen. Sie sind in der Regel öffentlich zugänglich und bieten Funktionen wie Profilerstellung, Freundschaften, Gruppen, Newsfeeds und die Möglichkeit, Inhalte zu teilen und zu kommentieren. Weitere Untercodes hier sind: Twitter → Das eingereichte Material zeigt einen Tweet mit einer Gesundheitsinformation; Facebook → Das eingereichte Material zeigt einen Facebook-Beitrag mit einer Gesundheitsinformation oder eine Nachricht mit einer Gesundheitsinformation aus dem Facebook-Messenger; Instagram → Das eingereichte Material zeigt einen Instagram-Post oder eine Story mit einer Gesundheitsinformation; TikTok → Das eingereichte Material zeigt ein TikTok-Video oder einen Link dazu mit einer Gesundheitsinformation.

Website

Das eingereichte Material zeigt eine Webseite mit einer Gesundheitsinformation. Hierzu zählen Blogs und Seiten im Internet, die nicht soziale Medien sind.

Digitale Zeitung oder Zeitschrift

Das eingereichte Material zeigt eine digitale Zeitung oder Zeitschrift mit einer Gesundheitsinformation.

Kanal

Diese Codegruppe wird verwendet, um die spezifischen Kanäle innerhalb eines Mediums zu identifizieren, über die Gesundheitsinformationen verbreitet werden. Der Kanal benennt sowohl die Art der Quelle als auch – sofern erkennbar – ihren Zweck oder ihre Absicht.

Verschwörungsnahes Medium

Webseiten, Kanäle, Dienste und andere Medienplattformen, die überwiegend verschwörungserzählerische Inhalte verbreiten. Diese Quellen sind bekannt dafür, unbewiesene oder widerlegte Behauptungen zu verbreiten, oft mit dem Ziel, Misstrauen gegenüber offiziellen Informationen und Institutionen zu schüren. Sie können sich auf verschiedene Themenbereiche erstrecken, einschließlich Gesundheit, Politik und Wissenschaft.

Fachquelle (medizinisch / gesundheitlich)

Informationen, die von medizinischen Fachquellen und Institutionen bereitgestellt werden, einschließlich gesetzlicher oder privater Krankenkassen, Apotheken, Ärzten und deren Publikationen sowie Fachzeitschriften. Diese Quellen bieten verlässliche und geprüfte Gesundheitsinformationen und medizinische Ratschläge.

Kommerzielle Anbieter

Webseiten, Veröffentlichungen und andere Medien, die von Unternehmen oder Geschäften betrieben werden und Gesundheitsprodukte oder -dienstleistungen anbieten. Diese Anbieter haben meist kommerzielle Absichten und bewerben und verkaufen Produkte, Dienstleistungen oder Behandlungen.

Organisation und Interessengruppe

Die Gesundheitsinformationen werden von Vereinen, gemeinnützigen Organisationen oder Interessengruppen verbreitet. Diese können lokale, nationale oder internationale Organisationen umfassen, die sich auf spezifische Gesundheitsprobleme oder allgemeine Gesundheitsförderung konzentrieren. Sie bieten oft spezialisierte und zielgruppenspezifische Informationen und Unterstützung. Unterschied liegt hier zu öffentlicher Institution und Behörde.

Öffentliche Institution und Behörde

Informationen, die von staatlichen Stellen, öffentlichen Institutionen oder Behörden bereitgestellt werden. Dazu gehören Gesundheitsministerien, öffentliche Krankenhäuser, Gesundheitsämter und andere staatliche Einrichtungen, wie Ministerien, die offizielle und verlässliche Gesundheitsinformationen und -richtlinien anbieten.

Influencer*in

Einzelpersonen auf sozialen Medien, die eine große Anhängerschaft haben und Gesundheitsinformationen teilen. Merkmale für diesen Code: Posts möchten Einfluss nehmen durch Tipps, Ratschläge, Warnungen, Produktplatzierung oder Ähnliches. Content ist gut aufbereitet und bedient sich verschiedener stilistischer Elemente: Musik, Beleuchtung, Schriftzug. Account ist verifiziert, oder hat viele Follower.

Privates Profil / Privatperson

Persönliche Profile oder Konten in sozialen Netzwerken, die einer Person (also nicht Organisation) zugeordnet werden können.

Gesundheitsportal

Webseiten, die sich spezifisch auf Gesundheitsinformationen konzentrieren. Sie sind von medizinischen Fachquellen abzugrenzen, genauso wie von den behördlichen Informationen, Interessengruppen und kommerziellen Anbietern. Diese Seiten informieren über Gesundheitsthemen, können aber auch geprägt sein von viel Werbung.

Nachrichtenseite

Medien, die sich auf die Berichterstattung von Nachrichten und aktuellen Ereignissen konzentrieren, einschließlich gesundheitlicher Themen. Diese Seiten sind jedoch primär Nachrichtenquellen. Wenn es öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist, wurde dies mit einem spezifischen Code versehen.

Wissenschaftsmagazin

Publikationen, Webseiten und andere Medien, die sich auf die Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse und Forschungsergebnisse konzentrieren. Diese Quellen bieten fundierte und gut recherchierte Informationen zu einer Vielzahl von wissenschaftlichen Themen, einschließlich Gesundheit und Medizin. Sie richten sich sowohl an Fachleute als auch an ein breiteres Publikum mit Interesse an wissenschaftlichen Themen.

Lifestyle- und Entertainmentseite

Magazine und Webseiten, die sich auf eine breite Palette von Themen konzentrieren oder für bestimmte Zielgruppen, z.B. Frauen, konzipiert sind. Hauptthemen der Seiten sind, Lifestyle, Mode, Sport, Unterhaltung, Schönheit, Prominente und leichte Nachrichten. Sie sind oft kommerziell ausgerichtet und zielen darauf ab, ein breites Publikum zu unterhalten und zu informieren.

Art der Gesundheitsinformation

Diese Kategorie beschreibt den Typ der dargestellten Gesundheitsinformation hinsichtlich des Inhalts, Zwecks und Charakters.

Persönliche Gesundheitsinformation

Informationen, die sich direkt auf die Gesundheit einer bestimmten Person beziehen. Dies umfasst persönliche Erfahrungen, Krankengeschichten, individuelle Gesundheitsberichte und persönliche medizinische Daten. Diese Informationen sind in der Regel privat und individuell auf die Person zugeschnitten. Hier gehören auch Informationen aus Gesundheitsapps hinzu, die sich auf bestimmte Personen beziehen. Ziel ist häufig, Erlebnisse zu schildern, andere zu informieren, auf dem Laufenden zu halten oder zu warnen.

Spam

Unaufgeforderte E-Mails oder Nachrichten, die betrügerischen Charakter haben und Gesundheitsinformationen enthalten.

Meme

Humoreske und/oder virale Bilder oder Videos mit gesundheitlichem Bezug. Der Zweck ist meist Unterhaltung oder Provokation.

Verschwörungsnarrativ

Inhalte, die verschwörungstheoretische Ideen zu Gesundheitsthemen verbreiten. Ziel ist Misstrauen gegenüber offiziellen Stellen oder medizinischer Praxis zu schüren.

Subjektive Gesundheitsinformation

Informationen, Aussagen oder Äußerungen zu Gesundheitsthemen, die auf persönlichen Meinungen, Ansichten, Erfahrungen oder Überzeugungen basieren. Diese Inhalte sind oft nicht durch wissenschaftliche Beweise gestützt und können stark von individuellen Perspektiven und subjektiven Wahrnehmungen geprägt sein. Sie dient der Meinungsäußerung, Selbstdarstellung oder in einigen Fällen der Manipulation.

Wissenschaftliche oder datenbasierte Informationen

Informationen, die auf wissenschaftlichen Daten, empirischen Studien und statistischen Analysen basieren. Diese Quellen bieten fundierte und objektive Einblicke in gesundheitliche Themen, indem sie Forschungsergebnisse, Zahlen und Fakten präsentieren und interpretieren. Sie dienen der fundierten Aufklärung und dem besseren Verständnis von Gesundheitsthemen. Ziel ist Aufklärung oder Begründung eines Standpunkts mit Fakten.

Ausführliche Information zu einem Thema

Artikel, Berichte oder Abhandlungen, die ein gesundheitliches Thema umfassend und detailliert behandeln, unabhängig von der Qualität der Information. Diese Inhalte sind darauf ausgerichtet, den Leser mit einer Vielzahl von Informationen und Perspektiven zu einem bestimmten Gesundheitsthema zu versorgen. Ziel ist die umfassende Erklärung eines Sachverhalts.

Nachricht mit Bezug zur Gesundheit

Die Information ist als journalistischer Nachrichtenbeitrag mit Gesundheitsbezug aufbereitet. Der Zweck ist Information über aktuelles Geschehen.

Gesundheitsempfehlungen

Empfehlungen und Ratschläge zu Gesundheitsthemen, die auf persönlichen oder professionellen Erfahrungen basieren. Diese Informationen können von Einzelpersonen, Experten oder Institutionen stammen und zielen darauf ab, die Gesundheit und das Wohlbefinden zu fördern. Sie umfassen sowohl persönliche Meinungen als auch professionelle Ratschläge und Stellungnahmen. Es wird eine konkrete Empfehlung ausgesprochen, z. B. zu Verhaltensweisen, Hausmitteln, Medikamenten oder Therapien. Ziel ist Einfluss auf das Handeln.

Produktbeschreibung / -information

Detaillierte Beschreibungen von Gesundheitsprodukten und deren Anwendungen. Können Texte um einen Webshop herum sein. Häufig hat diese Information kommerziellen Charakter,

ist aber keine Werbekampagne im klassischen Sinn. Die Information beschreibt ein Produkt mit Bezug zur Gesundheit, etwa Funktionsweise oder Inhaltsstoffe. Ziel ist sachliche Information. Seiten, die der Suchmaschinenoptimierung dienen, können auch hierin fallen, wenn sie nicht als Werbung gekennzeichnet sind.

Werbung

Kommerzielle Inhalte, die Produkte oder Dienstleistungen im Gesundheitsbereich bewerben. Werbung sind gesponsorte Posts oder als Werbung gekennzeichnete Texte / Bilder / Posts. Wenn dieser Code genutzt wird, ist es unerheblich, ob die Werbung als Empfehlung oder subjektive Information daherkommt. Die Information dient der direkten oder indirekten Vermarktung eines Produkts oder einer Dienstleistung im Gesundheitskontext.

Kontextualisierungsgrad der geteilten Gesundheitsinformation

Diese Kategorie beschreibt, in welchem Maße eine geteilte Gesundheitsinformation im eingereichten Material mit Angaben zum situativen oder kommunikativen Kontext verbunden ist.

Teilevent mit Kontext

Die Gesundheitsinformation wurde zusammen mit dem vollständigen Kontext geteilt, in dem sie ursprünglich verbreitet wurde, mit dem Forschungsprojekt geteilt. Dies bedeutet, dass sowohl der Inhalt der Information als auch die Umstände, der Rahmen oder die Plattform, auf der sie geteilt wurde, bekannt sind. Diese Kategorie umfasst beispielsweise Nachrichten oder Posts, die in ihrem ursprünglichen Kommunikationskontext vorliegen.

Teilevent ohne Kontext

Es ist bekannt, dass die Gesundheitsinformation geteilt wurde, doch konkrete Informationen zum Kommunikationsrahmen fehlen. In diesem Fall liegt die Gesundheitsinformation selbst vor, es ist jedoch nicht genau klar, in welchem Rahmen sie mit welcher Resonanz geteilt wurde.

Information liegt vor, kein Teilevent

Es liegt nur die Gesundheitsinformation vor, ohne jegliche Kontextangaben darüber, wie, wo oder warum sie geteilt wurde. Es fehlen alle Kontextinformationen, die auf den ursprünglichen Kommunikationsrahmen schließen lassen, z. B. fehlen Hinweise auf Kommunikationsform, Plattform oder Zielgruppe.

Situativer Umgang mit Gesundheitsinformation

Diese Kategorie erfasst beschreibende Angaben zur Situation, in der Gesundheitsinformationen weitergegeben oder erhalten wurden, sowie zur Art und Weise, wie Personen damit in einem konkreten Kontext umgehen. Sie umfasst sowohl die Bewertung der Information im situativen Handlungsrahmen als auch daraus resultierende Reaktionen, Emotionen und Motive.

Situative Bewertung

Beschreibt, wie eine Person eine erhaltene Gesundheitsinformation im Rahmen einer konkreten Situation bewertet, z. B. nach ihrer Nützlichkeit, Plausibilität oder Quelle – oft verbunden mit einer Reaktion. Die darunter gelegten Codes zeigen, wie die Person die Information bewertet hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Glaubwürdigkeit oder Relevanz – oft verbunden mit einer Reflexion über Quelle, Intention oder Plausibilität. Das Ergebnis der Bewertung kann dabei explizit ausgedrückt oder nicht genannt sein.

Reaktive Handlung

Erfasst konkrete Maßnahmen, die eine Person als Reaktion auf eine Gesundheitsinformation oder eine damit verbundene Situation durchführt (z. B. Information weitergeben, Arzttermin absagen).

Weitergabe der Information

Die Information wird aktiv an andere Personen weitergeleitet oder geteilt – z. B. über soziale Medien, Messenger oder im persönlichen Gespräch.

Gesundheitsbezogene Entscheidung

Die Information führt zu einer konkreten Entscheidung über das eigene Gesundheitsverhalten.

Recherchieren

Bezieht sich auf das gezielte Suchen nach zusätzlichen Gesundheitsinformationen durch Proband*innen, nachdem sie initiale Gesundheitsinformationen gesehen oder erhalten haben. Dies umfasst das Überprüfen der erhaltenen Informationen, das Googeln von Symptomen sowie das Vertiefen des Wissens, zu dem die erhaltene Gesundheitsinformation anregt. Dazu zählt das Suchen nach Symptomen und das Überprüfen von Information.

Ignorieren / Abwarten

Proband*in ignoriert die erhaltene Information. Manchmal auch unter Nennung der Motivation um nicht zu handeln oder etwas zu ignorieren. Hierzu gehört auch die abwartende Haltung in Bezug auf die Information.

Gegenrede auf vermeintliche Falschinformation

Die Person diskutiert über die Information, bringt Gegenargumente vor oder widerspricht dem Inhalt bzw. der Quelle.

Nachfrage (in Familie / bei Freunden / Bekannten)

Die Person stellt gezielte Fragen zur Information, z. B. an die sendende Person oder an Dritte (z. B. Fachpersonen).

Motivation für Handlungen

Diese Kategorie erfasst Beweggründe, die eine Person dazu veranlassen, auf eine Gesundheitsinformation mit einer konkreten Handlung zu reagieren. Die Motivation kann emotional, sozial, rational oder situationsbedingt geprägt sein und bezieht sich auf das Warum einer Reaktion – unabhängig davon, ob diese Handlung kommunikativ, evaluierend oder praktisch ist.

Weitergegeben, da für falsch gehalten

Die Gesundheitsinformation wird geteilt, obwohl sie als falsch oder problematisch empfunden wird. Die Motivation liegt häufig in der Absicht, andere zu warnen, aufzuklären oder die Absurdität der Information sichtbar zu machen.

Eigenes Erleben oder Betroffenheit

Handlungen erfolgen, weil die empfangene Information als persönlich relevant wahrgenommen wird. Dies kann auf eigenen Erfahrungen, gesundheitlicher

Betroffenheit oder ähnlichen Situationen im familiären oder sozialen Umfeld beruhen. Die Information wird verarbeitet, bewertet oder weitergegeben, da sie emotional, praktisch oder lebensweltlich anschlussfähig ist.

Weitergabe aus Überzeugung und Relevanz

Die Handlung wird durch die Überzeugung motiviert, dass die Information wichtig, richtig oder nützlich für andere ist. Dabei spielt entweder der Wunsch eine Rolle, andere zu überzeugen, oder die Einschätzung, dass die Information im Alltag anderer relevant sein könnte – etwa aus beruflichem, thematischem oder sozialem Interesse.

Überprüfung und Unsicherheit

Handlungen resultieren aus einem Zustand der Unsicherheit, des Misstrauens oder der Verwirrung im Umgang mit der Information. Die Person möchte die Richtigkeit oder Glaubwürdigkeit prüfen oder mit anderen abgleichen. Auch das Teilen mit der Absicht, Rückmeldung oder Klärung zu erhalten, fällt in diese Kategorie.

Sozial motivierte Kommunikation

Die Handlung ist sozial motiviert, etwa durch den Wunsch nach Austausch, Nähe oder Fürsorge. Informationen werden geteilt, weil sie zuvor gemeinsam besprochen wurden, weil jemand betroffen ist oder um eine Verbindung zur Lebensrealität des Gegenübers herzustellen. Auch soziale Konventionen, Erwartungen oder Gruppenzugehörigkeit können eine Rolle spielen.

Emotionale Reaktionen

Erfasst Gefühle, die durch die Information oder die damit verbundene Situation ausgelöst werden, z. B. Angst, Wut, Erleichterung, Überforderung.

Kontextualisierung einer Information

Dieser Code ist für das Verbreiten von Links/Info zur Gesundheit mit einer dazugefügten Information, d.h. der Absender fügt noch eigene Infos oder Meinungen zur Information hinzu.

Weitergabe durch nahestehende Person mit Verschwörungsglauben

Die Gesundheitsinformation wurde von einer nahestehenden Person geteilt, die durch verschwörungsideologische Haltungen bekannt ist. Der situative Kontext ist hier durch die Beziehung und die Einstellungen der sendenden Person geprägt.

Empfehlung zu Gesundheit

Die Information wird im Kontext einer konkreten Gesundheits- oder Verhaltensempfehlung kommuniziert. Es geht um Ratschläge, Tipps oder persönliche Empfehlungen, z. B. zur Prävention oder zu Produkten.

Wissenschaftliche Anmutung

Die wissenschaftliche Anmutung bezieht sich auf das Ausmaß, in dem eine Gesundheitsinformation durch visuelle, sprachliche und strukturelle Merkmale den Eindruck von Wissenschaftlichkeit und akademischer Rigorosität vermittelt. Dies kann durch die Verwendung spezifischer Präsentationselemente wie Diagramme, Tabellen, statistische Daten, Formeln oder eine formale Textstruktur verstärkt werden. Der Code untersucht dabei nicht, ob es sich um eine legitime

wissenschaftliche Quelle handelt oder nicht. Ein akademischer Artikel würde in dieser Kategorie den Code „hohe wissenschaftliche Anmutung“ erhalten.

Regel: Pro Teilleistung kann nur einer der Codes vergeben werden. „Verweis auf Wissenschaft ohne Beleg“ kann immer zusätzlich vergeben werden.

Verweis auf Wissenschaft ohne Beleg

In der Gesundheitsinformation wird auf wissenschaftliche Erkenntnisse oder Studien Bezug genommen, ohne dass eine konkrete Quelle, Autor*in, Institution oder Publikation genannt wird. Der Verweis bleibt allgemein und soll den Anschein wissenschaftlicher Fundierung erwecken, ohne überprüfbare Belege zu liefern. Typische Formulierungen sind z. B. „Studien zeigen...“, „Forscher*innen haben herausgefunden...“, „Wissenschaftlich belegt ist...“, ohne weitere Spezifizierung.

Hoch

Die Gesundheitsinformation enthält drei oder mehr Merkmale, die stark den Eindruck von Wissenschaftlichkeit erzeugen. Diese Kategorie zeigt eine ausgeprägte Bemühung, die Information als wissenschaftlich seriös und fundiert darzustellen. Verwendung mehrerer wissenschaftlicher Präsentationselemente, wie z. B. Diagramme, Tabellen, chemische Formeln, statistische Analysen, zweispaltiger Text, und andere visuelle Darstellungen, die typischerweise in wissenschaftlichen Publikationen vorkommen. Der Text weist eine klare, formale Struktur auf, die den Eindruck einer akademischen oder fachlichen Quelle verstärkt.

Mittel

Kombination von zwei wissenschaftlichen Elementen, wie beispielsweise Diagramme zusammen mit Tabellen oder statistischen Daten. Der Text ist möglicherweise zweispaltig, zeigt eine strukturierte, sachliche Darstellung oder verwendet Zitationen.

Niedrig

Die Gesundheitsinformation enthält mindestens ein Merkmal, das einen wissenschaftlichen Eindruck vermittelt. Dies deutet auf einen gewissen Versuch hin, die Information als wissenschaftlich zu präsentieren, jedoch in begrenztem Umfang. Dies kann bedeuten, dass Elemente wie Diagramme, Tabellen, Formeln oder statistischen Darstellungen verwendet wurden.

Keine wissenschaftliche Anmutung

Die Gesundheitsinformation enthält keine Elemente, die Wissenschaftlichkeit suggerieren. Der Inhalt ist frei von typischen wissenschaftlichen Merkmalen.

Beziehung Kanal / Dienst

Die Kategorie erfasst, ob eine Person einem bestimmten Kanal bzw. Dienst folgt. In der Regel handelt es sich um einen Social-Media-Kanal.

Nicht bekannt / Kein Social Media

Für Fälle, in denen die Information nicht vorliegt oder man es nicht genau sehen kann oder die Information nicht auf Social-Media-Kanälen gezeigt wird.

Folgt Kanal / Dienst

Für Fälle, in denen die eine Person dem Kanal oder Dienst folgt.

Folgt Kanal / Quelle nicht

Für Fälle, in denen dem Kanal oder Dienst nicht gefolgt wird, aus dem die Information stammt. Meist sind dies Informationen, die den Proband*innen im Feed angezeigt werden, dazu zählt auch Werbung.

Wahrnehmung und Bewertung der Information

Diese Kategorie erfasst, wie die empfangende Person die Gesundheitsinformation subjektiv einordnet. Sie berücksichtigt, ob die Information als vertrauenswürdig, nützlich, verwirrend, irrelevant oder problematisch wahrgenommen wird. Die Codierung basiert auf sprachlichen Hinweisen zur emotionalen, kognitiven oder persönlichen Bewertung der Information oder ihrer Quelle.

Ablehnung / Misstrauen

Einschätzungen der Proband*innen spiegeln eine negative Wahrnehmung der Gesundheitsinformation wider und zeigen, dass die Proband*innen die Information oder ihre Quelle als unzuverlässig, gefährlich, manipulativ oder falsch einschätzen. Diese Reaktionen drücken eine klare Ablehnung oder Misstrauen gegenüber der Information oder der Quelle aus.

Verunsicherung / kritisches Hinterfragen

Hier finden sich Reaktionen, bei denen die Proband*innen die präsentierte Information als unklar, verwirrend oder fragwürdig empfinden. Es zeigt sich eine Unsicherheit darüber, wie die Information einzuordnen ist, ob sie korrekt oder relevant ist. Proband*innen hinterfragen die Richtigkeit, Präzision oder Vollständigkeit der Information und können sich in ihrer Einschätzung unsicher oder unentschlossen fühlen.

Vertrauen / wahrgenommener Nutzen

Die Gesundheitsinformation wird als hilfreich, glaubwürdig oder relevant eingeschätzt. Teilnehmende empfinden sie als nützlich für sich oder ihr Umfeld. Die Information wird als wertvoll und hilfreich für das eigene Leben oder die eigene Gesundheit eingeschätzt. Proband*innen sehen die Information positiv oder fühlen sich gut informiert oder bestärkt.

Irrelevanz für die eigene Person

Die Information wird als nicht zutreffend, nicht interessant oder nicht relevant für das eigene Leben eingeschätzt. Teilnehmende erkennen keinen persönlichen Bezug. Die Information wird nicht als persönlich nützlich oder relevant erachtet, und es fehlt der Bezug oder das Interesse, die Information weiter zu verfolgen. Proband*innen sehen die Information als für sie unwichtig oder nicht passend an.

Subjektive Einschätzung

Die Einschätzung der hochgeladenen Gesundheitsinformation bezieht sich auf die Antworten von Proband*innen auf die Frage, wie sie die Richtigkeit der dargestellten Gesundheitsinformationen bewerten. Die Antwortmöglichkeiten umfassen die Optionen „richtig“, „falsch“, „Ich weiß nicht“ sowie eine „andere Einschätzung“, die im Freitextfeld erläutert werden konnte.

Falsch

Antwort „falsch“ auf die in zu den Uploads gestellte Frage: „Wie schätzen Sie die Gesundheitsinformationen ein, die Ihre hochgeladene Information zeigt?“

Richtig

Antwort „richtig“ auf die in zu den Uploads gestellte Frage: „Wie schätzen Sie die Gesundheitsinformationen ein, die Ihre hochgeladene Information zeigt?“

Andere

Antwort „Ich weiß nicht“ oder „Andere Einschätzung“ mit Freitextfeld auf die in zu den Uploads gestellte Frage: „Wie schätzen Sie die Gesundheitsinformationen ein, die Ihre hochgeladene Information zeigt?“

Beziehung Sender / Empfänger

Interaktion bzw. Informationsaustausch zwischen Sender und Empfänger, basierend auf den Fragen, die zu jedem Upload beantwortet werden sollen.

Regel: Für jedes Teilevent mit ausgefüllter Umfrage soll die Beziehung zu Sender und Empfänger ausgefüllt sein.

Information gesehen / wurde vorgeschlagen

Informationen wurden gesucht, im Social-Media-Feed angezeigt oder im Internet gefunden. Dieser Code unterscheidet sich von den anderen vier, da kein Sender oder Empfänger involviert war.

Teilen fern

Informationen wurden mit einer Gruppe von Menschen geteilt, die sich zu einem bestimmten Thema austauschen und nicht gut bekannt sind, sich in Gruppen und Kanälen zu einem bestimmten Thema austauschen (z. B. Kita-Gruppe, Sportgruppe, Arbeitsgruppe), auch das Teilen mit Unbekannten auf Sozialen Medien zählt hierzu.

Teilen nah

Informationen wurden mit einer Person geteilt, die den/die Proband*in gut kennt (z. B. Familie, Freunde).

Erhalten fern

Informationen wurden über Social Media wie Instagram, Facebook oder Twitter oder aber in einer Gruppe gesehen, in der mehrere Menschen, zu einem Thema zusammenkommen, die sich nicht näher bekannt sind (z. B. Kita-Gruppe, Sportgruppe, Mitarbeitergruppe).

Erhalten nah

Informationen wurden von einer gut bekannten Person empfangen.